

BAHOR MAVSUMIDA YETISHTIRILGANDA ROMEN (*LACTUCA SATIVA VAR. LONGIFOLIA*) NAV NAMUNALARINING QIMMATLI XO'JALIK BELGILARI**Mengniyozov Jahongir Madartovich**
doktorant**Mavlyanova Ravza Fazletdinovna**
q.x,f.d., laboratoriya mudiri**Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti****E-mail: uzrivmcp@mail.ru Tel.: +998 71 2268503****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181558>**

Annotatsiya: Ochiq maydonda bahorda yetishtirilganda 8 ta romen salati (*Lactuca sativa var. longifolia*) nav namunalari o'rganildi. Biologik xususiyatlari, morfologik belgillari, o'simlik vazni, hosildorligi va ozuqaviy tarkibi bo'yicha farqlar aniqlandi. Qimmatli xo'jalik belgillari bo'yicha romenning Niderlandiyadan Quintus, Rossiyadan Korolevskiy pir va Turkiyadan Duru navlari ajralib chiqqan.

Kalit so'zlar: romen salat, nav namuna, vegetatsiya davri, o'simlikning vazni, hosildorligi, kimyoviy tarkibi.

Аннотация. При весеннем посеве в открытом грунте были изучены 8 сортообразцов салата ромен (*Lactuca sativa var. longifolia*). Установлены различия по биологическим свойствам, морфологическим признакам, массе растений, урожайности и содержанию питательных веществ. Выделены сорта с комплексом хозяйственно ценных признаков - Quintus из Нидерландов, Королевский пир из России и из Duru Турции.

Ключевые слова: салат ромен, сортообразец, вегетационный период, масса растения, урожайность, химический состав.

Annotation. At cultivation in spring term in the open ground, a total of 8 varieties of romaine lettuce (*Lactuca sativa var. longifolia*) were studied. Differences in biological properties, morphological characteristics, plant weight, yield, and nutrient content have been established. Varieties with a complex of economically valuable traits have been identified - Quintus from the Netherlands, Korolevskiy pir from Russia and Duru from Turkey.

Keywords: romaine lettuce, variety sample, vegetation period, plant weight, yield, chemical composition.

Kirish. Dunyo bo'yicha salat yetishtiriladigan maydoni va yalpi hosili bo'yicha ko'kat sabzavotlar orasida birinchi o'rinda turadi. Inson salomatligi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu ko'kat sabzavot dunyo bo'yicha 2020 yilda 27,66 mln. tonna miqdorda yetishtirilgan bo'lib, bu ko'rsatkichning asosiy qismini 14,32 mln. tonna bilan Xitoy egallaydi. Xitoydan keyingi o'rinni AQSh 4,40 mln. tonna bilan band etgan bo'lsa, Hindistonda bu ko'rsatkich 1,12 mln. tonna, Ispaniyada 969,06 ming tonna hamda Italiyada 735,47 ming tonnani tashkil etadi. Umumiy yetishtirilgan mahsulotning qolgan qismi dunyoning boshqa mamlakatlari ulushiga to'g'ri keladi [15].

Xorijiy mamlakatlarda qator olimlar romen salat kolleksiyalarini o'rganish bilan shug'ullanishgan, shu jumladan Alas T. [2], Bobkova O.N.[4], Křístková E.[10], Letshuk N.V.[14],

Maynard E.T. [12] va boshqalar. Ular turli xil namunalarni orasidagi farqlarni aniqladilar va yetishtirish uchun istiqbolli navlarni aniqladilar.

Ergashev J. [6], Kaleri A.H. [8] Kosma C. [9], Lopez A. [11] va boshqa olimlarning ishlari salatning kimyoviy tarkibini o'rganishga bag'ishlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni ijrosini ta'minlash, meva-sabzavot va uzumchilik sohasida yo'qori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish, eksport hajmini oshirish, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risi" gi Farmonida "...qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga oshirish, va 2026 yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln. tonnaga, qayta ishlash darajasini meva-sabzavotlar bo'yicha 28 foizga etkazish" ga alohida e'tibor qaratilgan[1]

Bu borada, O'zbekistonda noan'anaviy sabzavotlar bioxilma-xilligini ko'paytirish, ularning morfo-biologik, qimmatli xo'jalik belgilarini o'rganish, istiqbolli navlarni mahalliyashtirish, yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish dolzarb ilmiy yo'nalish hisoblanadi.

Uslublar. Tajribalar Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot institutining tajriba dalalarida o'tkazildi. Biz romen kolleksiyasining 8 ta navini o'rgandik, shu jumladan Niderlandiyaning - 4 ta navi, Rossiyaning - 1 ta navi va Turkiyaning - 3 ta navi. Respublikada romenning rayonlashtirilgan navlari yo'qligi sababli, Kok shox bargli salatining rayonlashtirilgan navi taqqoslash tadqiqotlariga kiritilgan.

Tadqiqotlar quyidagi uslubnomalar asosida o'tkaziladi: Azimov B.J. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi [3]; Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubim [13]; Ermakov A.I. Metodi bioximicheskogo issledovaniya rasteniy [7]; Dospexov B.A. Metodika polevogo opita [5]. Tajriba dalasida yetishtirish paytida umumiy qabul qilingan agrotexnologiyasi amalga oshirildi.

Asosiy qism:

Morfo-biologik belgilar. Romen salatining barcha nav urug'larini 1-mart kuni ko'chat yetishtirish uchun kassetalarga issiqxonada ekilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, navlar orasida ko'chatlar paydo bo'lishida kichik farqlar mavjud edi. Ko'chatlarning unib chiqishi davri boshlanishi (10%) 5-6-kuni va ko'chatlarning unib chiqishi 75% 8-9-kuni kuzatilgan. Birinchi chin bargning paydo bo'lishi 12-14-kunlar ichida kuzatilgan. Nazorat sifatida qabul qilingan bargli salat Kok shox navi eng erta bo'lgan va 10% texnik pishganlik 42 - kuni, 75% texnik pishganlik esa 54-kuni ommaviy unib chiqqandan keyin tashkil etdi. Niderlandiyadan faqat romen salatining Thurinus navi o'xshash ko'rsatkichlarga mos ravishda (42 va 56 kun) ega edi. Niderlandiyadan Maximus navida texnik pishish 4-5 kundan keyin tashkil etdi (47 va 60 kun). Turkiya romen salatining Nesil, Bi Dunya va Duru navlari texnik pishib yetilishining 10% (52-53 kun) va 75% pishishi (54-66 kun) jihatidan yaqin bo'ldi, bu nazoratdan 10-12 kun kechroq.

Romen salatining Rossiyadan keltirilgan Koroleviskiy pir va Niderlandiyadan keltirilgan Quintus navlari ham 10% texnik pishganlik (54-56 kun) boshlanishi uchun shunga o'xshash ko'rsatkichlarga ega bo'ldi va bu Kok shox navi nazoratidan 12-14 kun kechroq bo'ldi. Ushbu

navlarning 75% texnik pishib yetishining 70-72-kunlarda sodir bo'lgan, bu nazoratdan 16-18 kun kechroq bo'lgan.

Eng kech (57-kuni) 10% texnik pishganlik va 75% texnik pishganlik (74-kuni) romen salatining Niderlandiyadan keltirilgan Auvona navida, bu nazoratdan 15-20 kun kechroq bo'ldi.

Shunday qilib, bizning tadqiqotlarimiz natijasida turli xil pishganlik guruhlarining navlari aniqlandi, ularda bahorda Toshkent viloyati sharoitida yetishtirilganda naviga qarab 75% texnik pishganlik 56 kundan 74 kungacha ko'zatiladi. Bu shuni ko'rsatadiki, barcha o'rganilgan romen salati navlari bahorgi ekish muddatida yetishtirish uchun mos keladi.

Ommaviy texnik pishganlik davrida, navlarga qarab, o'simliklarning balandligi 20,5 dan 29,0 sm gacha (nazoratda, 22,5 sm) o'zgargan. O'simliklarning diametri 25,4 dan 33,5 sm gacha bo'lgan va eng kichik nazorat navida edi.

O'simliklar vazni. Romen salati navlarini bargli salatiga (nazorat) nisbatan tahlil qilish o'simlikning o'rtacha vaznining foizini aniqlashga imkon beradi. Romen navlari salat o'simliklariga qaraganda o'rtacha o'simlik vazniga 11-86% ko'proq bo'ldi Turkiyadan keltirilgan romen salatining Bi Dunya va Niderlandiyadan keltirilgan Quintus navlari nazoratdan 67-70% ga oshdi. Mazkur salatning Niderlandiyadan keltirilgan Auvona va Maximus navlari, shuningdek Rossiyadan keltirilgan Korolevskiy pir navi nazoratdan 73-77%, Turkiyadan keltirilgan Duru navi nazoratdan 86% oshdi. Kolleksiyadagi o'simlikning o'rtacha vazni 559,4 g ni tashkil etdi, umuman kolleksiyadagi o'simlikning o'rtacha vazni bilan taqqoslaganda ko'rsatkichlarning nisbati saqlanib qoldi, ammo ortiqcha foiz kamaydi. Shunday qilib, salat navi Kok shox (nazorat) barglari o'simlik vazniga 35% va Turkiyaning romen salatining Nesil navi kolleksiya uchun o'rtacha ko'rsatkichdan 25% kam bo'ldi. Niderlandiyaning romen salati Auvona, Quintus va Maximus, Rossiyaning Korolevskiy pir, Turkiyaning Bi Dunya navlari kolleksiyaning o'rtacha qiymatidan 9-17% ga oshdi. Turkiyaning faqat Duru navi o'rtacha ma'lumotlardan 22% ga oshdi. O'rganilgan romen salati nav o'simliklarining hajmi ularning kelib chiqishi bilan bog'liq emas, ya'ni yirik o'simliklar Niderlandiya, Rossiya va Turkiyadan kelib chiqqan navlarga ega bo'ldi.

Hosildorligi. Romen salatining "Kok shox" (nazorat) bargli salat navining hosildorligi 1,82 kg/m² bo'ldi. Taqqoslashganimizda, Romen salatining navlari turli xil hosildorlikni ko'rsatdi.

Romen salati navlarining hosildorligi 2,02 dan 3,40 kg/m² gacha bo'lgan, bu bargli salat hosildan oshib ketgan.

Statistikadagi 5% ahamiyatlilik darajasidagi eng kichik muhim farqligi (EKMF05) $\geq 0,06$ tashkil etdi.

Deyarli barcha o'rganilgan navlar hosildorlik nazoratidan oshib ketdi. Romen salatiga xos Niderlandiyaning Thurinus navining hosildorligi 2,02 kg/m² va nazoratdan 11% ortiqcha bo'ldi. Turkiyaning Nesil navi 2,10 kg/m² biroz yo'qori hosilga ega bo'ldi va nazoratdan 15% ga oshdi.

Turkiyaning Bi Dunya navi 3,05 kg/m² hosil bilan nazoratdan 68% ga oshdi. Niderlandiyaning romen salatiga xos Auvona navining hosildorligi 3,17 kg / m² va ortiqcha 74% bo'ldi.

Niderlandiyaning romen salati Quintus va Maximus navlari, shuningdek Rossiyaning Korolevskiy pir navlari yo'qori hosilga ega bo'ldi (3,25 - 3,27 kg/m² va nazoratdan 77-80% ga

oshdi. Tajribadagi eng yo`qori hosil bilan Turkiyaning Romen salati Duru navi ajralib turdi - 3,40 kg/m², bu nazorat navidan 87% ga oshdi.

Kolleksiyaning o`rtacha hosildorligini tahlil qilganimizda nazorat navi ko`rsatgichlari past bo`ldi. Shunday qilib, Kok shox bargli salat navining hosildorligi atigi 65% ni tashkil etdi va Niderlandiyaning romen salati Thurinus navi hosildorligi o`rtacha ma'lumotlarga nisbatan 72% ni tashkil etdi (2,81 kg/m²). Turkiyaning romen salati Bi Dunya navi o`rtacha 9% ga, Niderlandiyaning Auvona navi - 13% ga, Niderlandiyaning Quintus va Maximus navlari, Rossiyaning Korolevskiy pir navlarining hosildorligi 15-16% ga oshdi. Turkiyaning Duru navi kolleksiyadagi o`rtacha qiymatlardan eng yo`qori ortiqcha bo`ldi-21% ga.

Bizning tadqiqotlarimiz shuni tasdiqladiki, romen salati navlari bargli salat bilan taqqoslaganda katta vazni o`simliklar hosil qiladi va yo`qori hosilga ega, bu esa romen salati naviga tegishli navlarni yetishtirish maydon birligidan yo`qori hosil olishga yordam beradi.

Kimyoviy tarkibi. Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko`rsatdiki, romen salati navlarining kimyoviy tarkibida farq qiladi. Bahorgi ekish muddatida romen salatining Kok shox navida quruq moddalar miqdori 7,6%, qand miqdori 2,7% va askorbin kislotasi 16,4 mg/% tashkil etdi. Romen salati navlari orasida kolleksiya namunalarining kimyoviy tarkibi elementlar tarkibidagi o`zgarish quyidagi chegaralarda bo`ldi: quruq moddalar - 5,9 dan 7,7% gacha, qand miqdori - 1,0 dan 2,9% gacha, askorbin kislotasi - 12,5 dan 16,2 mg/% gacha

Xulosa. Bahorgi ekish muddatida romen salati navlari kolleksiyasini o`rganishimiz jarayonida seleksiya sohalarda va bahorda ochiq maydonda yetishtirish uchun istiqbolli navlarni aniqlashga imkon berdi.

Olingan ilmiy natijalarimiz asosida biz quyidagini ajratib oldik:

- 56 - 60 kunida 75% texnik pishishi jihatidan romen salatiga xos Niderlandiyaning Thurinus va Maximus ertapishar navlari; 66- kunida 75 % texnik pishishi bo`yicha romen salatiga xos Turkiyaning Nesil, Bi Dunya va Duru o`rta pishadigan navlari; 70- 72 kunlarda 75% texnik pishishi bo`yicha romen salatiga xos Rossiyaning Korolevskiy pir va Niderlandiyaning Auvona hamda Quintus navlarining o`rta - kechpishar navlari; yo`qori hosil (3,40 kg/m²) va katta o`simlik vazni (680 g) bo`yicha romen salatiga xos Turkiyaning Duru navi, shuningdek hosildorlik (3,17 - 3,27 kg / m²) va katta o`simlik vazni (620 - 655 g) - Nedirlandiyaning Auvona, Quintus va Maximus, Rossiyaning Korolevskiy pir navlari; barglardagi kimyoviy komponentlarning yo`qori tarkibiga ko`ra (quruq modda - 7,4 - 7,7%; qand yig`indisi-2,6-2,9%; askorbin kislotasi - 15,4-16,2 mg/%) - romen salatiga xos Niderlandiyaning Quintus, Rossiyaning Korolevskiy pir va Turkiyaning Duru navlari; past nitrat to`planishi (263-286 mg/kg) bo`yicha romen salatiga xos Niderlandiyaning Thurinus va Turkiyaning Duru navlari. Tadqiqotlarimiz natijasida biz Niderlandiyaning romen salatiga xos Quintus, Rossiyaning Korolevskiy pir va Turkiyaning Duru navlarini qimmatli xo`jalik belgillari bo`yicha aniqladik.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risi" gi Farmoni"
2. Alas T., Yilmaz N., Usanmaz S., Kahramanoglu İ. amd Abak K. Possibilities of year-round romaine lettuce production in North Cyprus. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science. - 2018. – Vol. 2 (2). – P. 99-102.
3. Azimov B.J., Azimov B.B."Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar

o'tkazish metodikasi.- Toshkent.-2002 y.

4. Bobkova O.N. and Skorina V.V. 2018. Initial Material Evaluation for Selection of Bunching Lettuce with a Complex of Economically Valuable Symbols Depending on Sowing Times. *Vegetable Growing*, (26):6-14.
5. Dospexov B..A. Dala tajribasi uslubnomasi. -1985 y
6. Ergashev J. Features of growing romaine lettuce and yield indicators of varietal samples. *Journal Academic Research in Modern Science*. International scientific-online conference, USA. – 2024. - P. 26-29.
7. Ermakov A. I. va boshqalar. O'simliklarni biokimyoviy tadqiq qilish usullari.- L. - 1987 y.
8. Kaleri A.H, Kaleri A.A. Wahocho N.A. Lettuce (*Lactuca sativa* L.). *International Journal of Information Research and Review*. 2016. - Vol. 3(7). – P. 2617-2619.
9. Kosma C., Triantafyllidis V., Papasavvas A., Salahas G. and Patakas A. Yield and nutritional quality of greenhouse lettuce as affected by shading and cultivation season. *Emirates J. of Food and Agric*. 2013. - - Vol. 25(12). 974–979.
10. Křístková E., Doležalová I., Lebeda A., VinterV. and Novotná A. Description of morphological characters of lettuce (*Lactuca sativa* L.) genetic resources. *Hort. Sci. (Prague)*. - 2008.- Vol. 35(3). – P. 113–129.
11. Lopez A., Javier G.A., Fenoll J., Hellı P. and Flores P. Chemical composition and antioxidant capacity of lettuce: Comparative study of regular-sized (Romaine) and baby-sized (Little Gem and Mini Romaine) types. *Journal of Food Composition and Analysis*. - 2014. – Vol. 33. – P. 39–48.
12. Maynard E.T. Lettuce cultivar observation trial. Purdue University, Valparaiso, Indiana. *Midwest Vegetable Trial Report for 2013*. – P.1-10.
13. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. -Toshkent.- 2023 y.- 266 b.
14. Лещук Н. В., Орленко Н. С., Симоненко Н. В., Хареба Е. В. 2018. Определение критериев отличимости, однородности и стабильности новых сортов салата ромэн *Lactuca sativa* var. *longifolia* L. Ж. *Plant Varieties Studying and Protection*. - 2018. – С. 339-346.
15. FAOSTAT, 2022.